

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ А.С. ПУШКИНА

Сулейманова Т.З.

*Магистрант 3-го года обучения направления
подготовки «Филология»*

Бачалова И.Б.

Научный руководитель, канд. филол. наук, доцент

THE REALISTIC REVOLUTION OF A.S. PUSHKIN

Suleymanova T.,

*Master's student of the 3rd year of study of the direction
preparation "Philology"*

Bachalova I.,

Scientific supervisor, Candidate of Philology sciences, associate professor

Аннотация

Статья посвящена новаторству А.С. Пушкина в русской литературе, определенному этапу исканий великого поэта. Переживая сложный идейно-творческий кризис, А.С. Пушкин осознал, что романтический метод перестал его удовлетворять. А.С. Пушкин не критиковал романтизм, но образно вскрывал его оторванность от жизни, его высокопарность. Также в образах открывалась читателю истинная красота обыкновенного – реальной русской жизни, истинная поэзия действительного, реального человека и окружающего его мира.

Abstract

The article is devoted to the innovation of A.S. Pushkin in Russian literature, a certain stage of the great poet's quest. Experiencing a complex ideological and creative crisis, A.S. Pushkin realized that the romantic method had ceased to satisfy him. A.S. Pushkin did not criticize romanticism, but figuratively revealed its isolation from life, its grandiloquence. Also, the images revealed to the reader the true beauty of ordinary – real Russian life, the true poetry of a real, real person and the world around him.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, романтизм, реализм, новаторство Пушкина, народность.

Keywords: A.S. Pushkin, romanticism, realism, Pushkin's innovation, nationality.

Как и другая важная проблема искусства проблема реализма в литературе подлежит не только теоретическому и типологическому, но, в первую очередь, конкретно-историческому изучению.

Говоря о пушкинском реализме, начать надо с того, что Пушкин не родился реалистом. В книге Г.А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» [1, с.5] автор указывает на тот факт, что юность поэта пришлась на годы почти повсеместного преобладания в Европе романтических систем. И раннее творчество Пушкина движется в русле романтизма в его русском преломлении. Пушкин начал свой самостоятельный поэтический путь как собиратель и объединитель противоречивых и разнообразных течений русского романтизма. Он усвоил, развил и углубил психологические открытия романтизма Жуковского и его школы. Он же одним из первых включился в создание гражданской, национально-героической и революционной поэзии, связанной с формированием декабристского общественного движения. Оба основных течения русского романтизма органически слились в его творчестве конца 1810-х и начала 1820-х годов. Но уже в 1822-1824 годы Пушкин пережил сложный идейно-творческий кризис. Романтический метод перестал его удовлетворять.

Пушкин стремится вывести самую личность, поглощавшую в концепции романтизма весь мир, из объективной данности национальной среды. Однако на этом этапе своих исканий Пушкин еще не покинул почву романтизма. Понятие национального своеобразия духовной жизни могло иметь и романтическое толкование и было на самом деле свойственно романтизму. Разрешение противоречий романтизма, рождение реалистической системы из недр самого романтизма произошло тогда, когда Пушкин подчинил личность в ее национальном определении конкретным и объективно-историческим условиям бытия народа, породившего ее. Историзм, не как «колорит эпохи», а как обоснование представления о специфической активности человека, лег в основу того процесса в творчестве Пушкина, который привел его к реализму и к народности как принципам нового искусства, выросшего из романтизма начала века, но явившегося новым этапом художественного мышления по сравнению с ним [1. С.6].

А.С. Пушкин к реалистическому методу пришел через романтизм, что было глубочайшим образом обосновано связью поэта с самым передовым общественно-политическим движением его эпохи.

Новаторство Пушкина состояло в особом изображении обыкновенной жизни, обыкновенного человека. Наверное, не будет преувеличением то, если сказать, что гоголевская статья «Несколько слов о Пушкине» открывала неизвестного Пушкина. Она стала важнейшим событием литературной жизни тридцатых годов, более того – на протяжении ряда лет идеи гоголевской статьи будут оказывать влияние на литературу, критику, на читателей, обуславливая понимание Пушкина-реалиста и развитие реализма.

К сожалению, роль статьи в литературном движении данного десятилетия, ее судьба не исследовались, не изучались – традиционно она рассматривается лишь как факт творческой биографии Гоголя. Но уже сейчас можно утверждать, что она во многом определила понимание Пушкина Белинским, что концепция народности, выдвинутая в ней, усвоена и Белинским и Лермонтовым.

Аналитичность, точность глубина раскрытия существа эстетики Пушкина свидетельствуют, что автор статьи был проницательным критиком. Гоголь смотрит на Пушкина не со стороны – он вскрывает художественную систему изнутри, смотрит на произведения глазами писателя, художника-единомышленника, для которого эстетическая позиция Пушкина органически близка.

Статье присуще двойное начало – критически-аналитическое и писательски-исповедальное.

Н.В. Гоголю удалось открыть и объяснить А.С. Пушкина-реалиста, одновременно раскрыв и сформулировав собственную эстетическую позицию. Как же мог Гоголь так масштабно, так глубоко и всесторонне характеризовать и объяснять Пушкина?

Такой вопрос никто и не задавал, так как статья была написана великим писателем. Но стоит отметить, что данная статья стала очень важным моментом в истории теоретической разработки проблем русского реализма на примере творчества Пушкина.

Кроме того, статья не могла возникнуть на пустом месте, Гоголь несомненно опирался на уже существующую традицию.

Кто же начинал эту традицию? Может показаться на первый взгляд парадоксальным ответ, но он исторически верен: начинал традицию изучения реализма Пушкина сам Пушкин. Столкнувшись с растущим из года в год непониманием его новых поэтических и прозаических произведений, он вынужден был принять решение – начал обучать читателя пониманию реалистических произведений, приступил к объяснению существа своей новой художественной системы.

Активно работать в этом направлении А.С. Пушкин начал в 1830 году. Первого января 1830 года в первом номере «Литературной газеты» был напечатан отрывок, в составе четырех строф, из романа «Евгений Онегин». Эти четыре лирические строфы из «Путешествия Онегина» явились первым поэтическим и одновременно теоретическим изложением существа эстетической позиции зрелого Пушкина, которая позже получит определение

как реалистическая. Читатель познакомился с новой эстетикой, которая опирается на доверие к действительному, реальному миру; извлекающей поэзию из обыкновенной жизни. Все это показано в форме поэтических образов.

А.С. Пушкин не критиковал романтизм, но наоборот вскрывал его оторванность от жизни, его высокопарность. Также в образах открывалась читателю истинная красота обыкновенного – реальной русской жизни, истинная поэзия действительного, реального человека и окружающего его мира.

Читатели, которые так любили лирические стихотворения поэта, «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» были удивлены появлению «прозаических» описаний в «Евгении Онегине».

Алексей Машевский в своей статье, посвященной открытиям А.С. Пушкина, отметил, что романтический метод помог поэту изменить жанровое мышление, постепенно перейти к предметной точности. Сначала Пушкин попробовал такой принцип на романе в стихах «Евгений Онегин», а затем уже стал распространять его на поэмы и лирику [3].

И действительно стихи эти были неожиданностью; Пушкин еще раз показал громадные возможности реализма: его способность воссоздать любой тип сознания, на этот раз романтический, передававший одновременно и миропонимание поэта, и особенности поэтической системы романтизма вообще. Голос любимого поэта привлекал и улавливал читателя, который доверчиво шел навстречу этому голосу, упивался гармонией и музыкой стиха, сопереживал с поэтом («Какой волшебною тоскою Стеснялась пламенная грудь!»), пока вдруг не спотыкался, как о незамеченный порог, о последний стих:

Но, Муза! Прошлое забудь.

(А.С. Пушкин «Таврида». 1822 г.)

Смущенного, но доверчивого читателя Пушкин вел за собой дальше, раскрывая ему тайну своей поэтической жизни: «Какие б чувства ни таились тогда во мне – теперь их нет...» [5] прошлое и настоящее, тогда и теперь, – читатель должен был понять, что перед ним новый поэт, понять, как и почему он изменился.

А.С. Пушкин доверительно распахивает перед читателями дверь в иной мир живой русской жизни: «Иные нужны мне картины: Люблю песчаный косогор...» [5].

Картина, нарисованная Пушкиным, была неожиданной: поэт демонстративно описывал обыкновенное, прозаическое, низкое с точки зрения классицизма и романтизма – русскую бедную, почти нищую деревню. Еще большим сюрпризом оказалась чудесная способность этой картины излучать поэзию, покорять удивительной, бередящей сердце и ум русского человека красотой родного края. Поэт образцово утверждал новый эстетический кодекс, и читатель понимал, что доверие к действительности, к объективному миру помогало художнику видеть и изображать прекрасное в самой жизни. Описательные стихи о прозаическом в действительности становились глубоко содержа-

тельными, и, казалось бы, из простого перечня примет изображаемого мира («избушка», «две рябины», «сломанный забор», «перед гумном соломы кучи») выростал поэтический образ русской деревни.

Пушкин не навязывал читателю своих убеждений, он создавал условия для самостоятельного вывода, веруя, что поэзия жизни действительно сама поможет читателю сделать правильный вывод. «Высокопарным мечтаньям» оказывалась противопоставленной объективная жизнь. Поэтическая картина русской деревни. Которая выростала в образ народной России, она-то и должна была стать предметом поэзии, утверждал Пушкин.

В то же 1830 году была написана петербургская поэма «Домик в Коломне». В ней принципиально подробно описывались обыкновенные коломенские жители, обыкновенная окраина столицы, обыкновенные страсти Параша и гвардейца, который, для того чтобы проникнуть в дом возлюбленной и ослабить бдительность матери Параша, переоделся в женское платье и нанялся кухаркой. Поэма начиналась шутивным разговором с читателем. Поэт предупреждал, что в поэме, написанной торжественными октавами, речь пойдет не об исключительных героях, но героями станут обыкновенные жители Коломны, раскрываться будут не огненные страсти, но обыкновенная любовная история.

Пушкин в обучении читателя понимать реалистические произведения не ограничивался только чисто поэтическими средствами. Он выступал и как критик. Им написано много рецензий и статей, посвященных явлениям современной литературы. В этих, как правило, лаконичных заметках помимо конкретного анализа рассматриваемых произведений Пушкин использовал любую возможность, чтобы высказать свои суждения о романтизме и существовании новой, утверждавшейся реалистической системы.

Алексей Машевский в своей статье, посвященной открытиям А.С. Пушкина, отметил, что романтический метод помог поэту изменить жанровое мышление, постепенно перейти к предметной точности. Сначала Пушкин попробовал такой принцип на романе в стихах «Евгений Онегин», а затем уже стал распространять его на поэмы и лирику [3].

В книге Лидии Гинзбург «О лирике» мы находим объяснение новизны в творчестве А.С. Пушкина. Гинзбург пишет: «Сущность совершённого Пушкиным переворота, состояла в том, что лирическому слову возвращён был его предметный смысл, и тем самым поэту дано невиданно острое оружие для выражения насущной современной мысли <...> Поэтическое слово – это всегда слово с изменённым значением, но изменения эти осуществляются разными способами. В метафоре совершается перенесение значения, замещение значения другим. Для стилей, сохранявших связь с рационализмом, характерны слова-сигналы. Такое слово формально

не является тропом, но предметное его содержание вытеснено и замещено теми признаками и ассоциациями, которые оно приобрело в замкнутом стилистическом ряду.

Лирическое слово зрелого Пушкина живёт не изменением или замещением значений, но непрестанным их обогащением. В условных поэтических стилях лирическое слово утрачивало свою материальность. В зрелой поэзии Пушкина слово вещественно, но оно этой вещественностью не ограничено. Одновременно оно – представитель обобщений, этических, исторических, политических, которые определяют зрелое творчество Пушкина. Полностью сохраняя свою тонкую и точную конкретность, оно способно беспредельно расширяться» [2].

Совершенный Пушкиным реалистический переворот был делом величайшей трудности. Речь ведь шла совсем не о том, чтобы просто решиться ввести «прозаические» слова в стихотворный текст. Само по себе это дело вовсе нетрудное и нехитрое; и этим широко, например, пользовался вульгарный романтизм 1830-х годов. Бенедиктов, практически отрицавший всяческие нормы и запреты (в том числе столь важные для предыдущего поколения запреты хорошего вкуса), в большом количестве вводит в свои стихи бытовое словесное сырье, не подвергнутое предварительной эстетической обработке. Понятно, что механическое смешение стилей, нередко дающее произвольный комический эффект, ничего общего не имело с реалистическим методом в лирике. У Пушкина же речь шла об эстетическом чуде претворения обыденного слова в слово поэтическое. Пушкин никогда не стремился к безусловному ниспровержению традиций. Напротив того, в своем лирическом обиходе Пушкин до конца сохранил традиционные образы, вековым употреблением освященные поэтические формулы, мгновенно и безошибочно вызывавшие у читателя определенную эмоциональную реакцию и определенный комплекс представлений.

Список литературы

1. Гинзбург, Л. О лирике. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1974. Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/ginzburg_o_lirike_1974_ocr.pdf Дата обращения: 28.11.2022 г.
2. Гуковский, Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. Государственное издательство художественной литературы. М., 1957. С.
3. Машевский, А. Открытия Пушкина. Режим доступа: <http://www.poetry-classic.ru/9-7.html> Дата обращения: 28.11.2022 г.
4. Пушкин, А.С. «Таврида». 1822 г. <https://russkiymir.ru/news/97723/> Дата обращения: 28.11.2022 г.
5. Пушкин, А. С. Роман в стихах «Евгений Онегин». Отрывки из путешествия Онегина